

Análises de Diversidade Biológica com o R

Vinícius Barros Rodrigues

viniciusbrbio@gmail.com
viniciusbrodrigues.github.io

versão 0.1 // 16 de setembro de 2019

ATENÇÃO: MATERIAL EM DESENVOLVIMENTO

Sumário

1	Pacotes necessários	2
2	Estimadores de riqueza de espécies	2
2.1	Curva de acumulação	2
2.2	Rarefação	2
2.3	Porporção e abundância das espécies	3
2.4	Chao 1	3
2.5	Chao 2	3
2.6	ACE	3
2.7	ICE	4
2.8	Jackknife 1	4
2.9	Jackknife 2	4
3	Diversidade de espécies	4
3.1	Shannon	4
4	Similaridade Biótica	5
4.1	Índices de similaridade com base na incidência	5
4.1.1	Jaccard	5
4.1.2	Sorensen	5
4.2	Simpson	5
4.3	Bootstrap	5
4.4	Índices de similaridade com base na abundância	5
4.4.1	Morista-Horm	5
5	Referências	6

1 Pacotes necessários

Para realizar as análises encontradas nesse material, você deverá utilizar os seguintes pacotes:

```
> library(vegan)
> library(BiodiversityR)
> library(fossil)
> data(dune) #exemplo de dados
```

Utilizaremos a tabela de dados "dune", pertencente ao pacote "vegan", para os exemplos nessa apostila. Esses dados são de um levantamento vegetacional em dunas na Holanda, possuindo 30 espécies (colunas) em 20 locais (linhas). Os nomes das espécies estão abreviados na tabela e consistem nas 4 primeiras letras do nome gênero + 4 primeiras letras do nome da espécie.

2 Estimadores de riqueza de espécies

Riqueza de espécies é o número total de espécies em um local. É um conceito diferente de **Diversidade de espécies**, que é uma medida que inclui tanto o número de espécies quanto sua abundância relativa.

2.1 Curva de acumulação

Curvas de acumulação de espécies (curva do coletor) são representações gráficas que demonstram o número acumulado de espécies registradas (S) em função do esforço amostral (n). Estas curvas permitem avaliar o quanto um estudo se aproxima de capturar todas as espécies do local, indicando se novas amostragens são necessárias ou não.

```
> acumulacao <- accumresult(dune,
method="collector", conditioned=TRUE)
> accumplot(acumulacao,xlab="Amostras",
ylab="Riqueza de espécies",type="l")
```


2.2 Rarefação

Muitas vezes precisamos comparar o número de espécies entre áreas onde o tamanho da amostra ou o número de indivíduos coletados não são iguais. A técnica de rarefação tenta resolver esse problema calculando o número esperado de espécies em cada amostra para um tamanho de amostra padrão.

```
> rarefa <- accumresult(dune,
method="rarefaction", conditioned=TRUE)
> accumplot(rarefa,xlab="Amostras",
ylab="Riqueza de espécies",type="l")
```


Para rarefação individual:

```
> raremax <- min(rowSums(dune))
> rarecurve(dune, step = 1, sample =
raremax, col = "blue")
```


2.3 Porporção e abundância das espécies

Para o gráfico de proporção de espécies:

```
> abundancia <- rankabundance(dune)
> rankabunplot(abundancia,
scale="proportion", specnames=c(1:3))
```


Para o gráfico de abundância de espécies:

```
> rankabunplot(abundancia,
scale="abundance", specnames=c(1:3))
```


2.4 Chao 1

Estima a riqueza total utilizando o número de espécies que foram representadas por apenas um indivíduo nas amostras (*singletons*), e o número de espécies com apenas dois indivíduos nas amostras (*doubletons*). Ou seja, é baseado no número de espécies raras dentro da amostra.

$$S_{chao1} = S_{obs} + \frac{f_1^2}{2f_2} \quad (1)$$

onde S_{obs} : é a riqueza observada; f_1 : número de *singleton*; f_2 : número *doubletons*.

```
> est1 <- colSums(dune) #soma abundância de cada linha
> chao1 <- estimateR(est1)
> chao1[2]
30
> chao1[3] #erro
se.chao1
0.16386535
```

2.5 Chao 2

O Chao 2 é uma modificação do Chao 1 para uso com dados de presença/ausência de espécies, utilizando os *uniques*, espécies que ocorreram em apenas uma amostra, e os *duplicates*, número de espécies que ocorreram em duas amostras.

$$S_{chao2} = S_{obs} + \frac{q_1^2}{2q_2} \quad (2)$$

onde S_{obs} : é a riqueza observada; q_1 : número *uniques*; q_2 : número *duplicates*.

Resultado direto:

```
> chao2 <- specpool(dune)
> chao2[2]
32.1375
> chao2[3] #erro
chao.se
3.2425034
```

2.6 ACE

O ACE (Abundance-based Coverage Estimator) também utiliza as espécies raras para o cálculo.

A diferença é que com o ACE é permitido determinar quando uma espécie seja considerada rara. O padrão é considerar espécies com até 10 indivíduos raras.

$$S_{ACE} = S_{abund} + \frac{S_{rare}}{C_{ACE}} + \frac{f_1}{C_{ACE}} \gamma_{ACE}^2 \quad (3)$$

onde S_{rare} : é o número de espécie rara em cada amostra; S_{abund} : é a abundância de espécies em cada amostra; C_{ACE} : proporção de todos os indivíduos das espécies raras que não são *singletons* (coeficiente de variação) (dentro de cada parâmetro existem outras equações que não foram incluídas aqui, ver Magurran & McGill (2010)).

```
> est1 <- colSums(dune) #soma abundância de cada linha
> ace <- estimateR(est1)
> ace[4]
30.45896
> ace[5] #erro
2.5132304
```

2.7 ICE

O ICE (Incidence-based Coverage Estimator) trabalha com as espécies pouco frequentes. Em geral, são consideradas como tal espécies com incidência entre 1 e 10 indivíduos.

$$S_{ICE} = S_{freq} + \frac{S_{infreq}}{C_{ICE}} + \frac{q_1}{C_{ICE}} \gamma_{ICE}^2 \quad (4)$$

onde S_{freq} : é a frequência das espécies nas amostras; S_{infreq} : é o número das espécies infrequentes mas não únicas; C_{ICE} : proporção de todos os indivíduos infrequentes (coeficiente de variação) (dentro de cada parâmetro existem outras equações que não foram incluídas aqui, ver Magurran & McGill (2010)).

```
> ice <- ICE(dune, taxa.row= FALSE)
> ice
30.679245
```

2.8 Jackknife 1

O Jackk1 levam em consideração as espécies raras. Ou seja, as que ocorrem em apenas uma amostra (*uniques*).

$$S_{jackk1} = S_{obs} + q_1 \left(\frac{m-1}{m} \right) \quad (5)$$

onde S_{obs} : é o número de espécies observadas; q_1 : é o número de espécies que ocorreram em somente uma amostra (*uniques*); m : é o número de amostras.

```
> jackk1 <- specpool(dune)
> jackk1 <- diversityresult(dune, index = "jack1")
> jackk1
32.85
```

2.9 Jackknife 2

Diferentemente do anterior, o Jackk2 utiliza os *uniques* e o número de indivíduos que ocorrem em duas amostras (*duplicates*).

$$S_{jackk2} = S_{obs} + \left[\frac{q_1(2m-3)}{m} - \frac{q_2(m-2)^2}{m(m-1)} \right] \quad (6)$$

onde S_{obs} : é o número de espécies observadas; q_1 : é o número de espécies que ocorreram em somente uma amostra (*uniques*); q_2 : é o número de espécies que ocorreram em duas amostras (*duplicates*).

```
> jackk2 <- specpool(dune)
> jackk2 <- diversityresult(dune, index = "jack2")
> jackk2
33.844737
```

3 Diversidade de espécies

3.1 Shannon

$$H' = -\sum p_i \log p_i \quad (7)$$

onde p_i é a proporção de indivíduos da espécie i , estimada como n_i/N , onde n_i é a medida de importância da espécie i (número de indivíduos), e N é o número total de indivíduos.

A uniformidade (*equitabilidade de Pielou*) pode ser calculada como a razão entre a diversidade obtida e a diversidade máxima. O cálculo estima uma situação onde todas as espécies seriam igualmente abundantes. O valor de final

varia entre 0 e 1, onde 1 representando uma situação em que todas as espécies são igualmente abundantes.

```
> H<-diversity(dune)
> mean(H)
2.1631821
> J <- H/log(specnumber(dune))
> mean(J)
0.95735972
```

4 Similaridade Biótica

4.1 Índices de similaridade com base na incidência

Estes índices são calculados utilizando apenas a presença ou ausência de uma determinada espécie nas amostras.

4.1.1 Jaccard

$$S_j = a/(a + b + c) \quad (8)$$

```
> jaccard <- betadiver(dune, "j")
> mean(scores(jaccard))
0.296732
```

Dendograma

```
> dist.mat <- vegdist(dune,
method="jaccard")
> clust.res <- hclust(dist.mat)
> plot(clust.res, hang=-1, ylab =
"Peso", xlab="Amostras", main = " ")
```


4.1.2 Sorensen

$$S_j = 2a/(2a + b + c) \quad (9)$$

```
> sorensen <- betadiver(dune, "sor")
> mean(scores(sorensen))
0.4256088
```

4.2 Simpson

$$D = \sum p_i^2 \quad (10)$$

onde p_i é a proporção da espécie i na comunidade, e S é o número de espécies.

4.3 Bootstrap

Estima a riqueza total utilizando todas as espécies, não se restringindo às espécies raras. Utiliza apenas dados de incidência das espécies.

$$S_{boot} = S_{obs} + \sum (1 - p_i)^m \quad (11)$$

onde S_{obs} : é o número de espécies observadas; p_i é a proporção das amostras que contém a espécie i .

```
> boot <- specpool(dune)
> boot[7]
31.540396
> boot[8]#erro
1.153121
```

4.4 Índices de similaridade com base na abundância

Diferentemente dos índices anteriores, estes índices consideram também a abundância das espécies nas amostras.

4.4.1 Morista-Horn

$$C_{mh} = \frac{2\sum X_{ij}X_{ik}}{[(\sum X_{ij}^2/N_j^2) + (\sum X_{ik}^2/N_k^2)]N_jN_k} \quad (12)$$

onde X_{ij} e X_{ik} são, respectivamente, o número de indivíduos da espécie i nas amostras j e k , e N_j e N_k são o número total de indivíduos na amostra j e k .

```
> mh <- vegdist(dune, "horn")
> mean(mh)
0.60074997
```

Dendrograma

```
> dist.mat <- vegdist(dune,  
method="horn")  
> clust.res <- hclust(dist.mat)  
> plot(clust.res, hang=-1, ylab =  
"Peso", xlab="Amostras", main = " ")
```


5 Referências

1. Magurran, A. E. e McGill, B. J. (ed.) 2010. **Biological Diversity - Frontiers in measurement and assessment**. Oxford University Press, 359 p.
2. Santos, A. J. 2012. **Estimativas de riqueza de espécies**, em: Cullen Jr., L.; Rudran, R. e Valladares-Padua, C. (ed.) Métodos de estudos em Biologia da Conservação & Manejo da vida silvestre (2ª Ed.), 633 p.
3. Gotelli, N. J. e Chao, A. 2013. **Measuring and Estimating Species Richness, Species Diversity, and Biotic Similarity from Sampling Data**, em: In: Levin, S. A. (ed.) Encyclopedia of Biodiversity (2ª Ed.), Volume 5, p. 195-211.
4. Oksanen, J. 2016. **Vegan: ecological diversity**, 12 p.
5. Kindt, R. e Coe, R. (2005) **Tree diversity analysis: A manual and software for common statistical methods for ecological and biodiversity studies**, World Agroforestry Centre, 207 p.
6. Vavrek, M. 2015. **Package 'fossil'**, 45 p.